

Дані про автора

Плахотнікова Лариса Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

researcher ID: B-1544-2019,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

e-mail: lara212010@meta.ua

Data about the author

Larisa Plakhotnikova,

PhD in Economics, Associate Professor of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: lara212010@meta.ua

КОВАЛЬЧУК І.В.

Інтегрована корпоративна звітність бізнесу: проблеми та перспективи

Мета дослідження. Дослідити аналітичне і нормативне забезпечення формування інтегрованої корпоративної звітності бізнес-структур та концептуальні основи її підготовки; виявити проблеми, пов'язані з розробкою і впровадженням моделі інтегрованої звітності в корпоративному секторі; проаналізувати тенденції розвитку концепції інтегрованої корпоративної звітності в контексті реагування на глобальні світові виклики.

Методика дослідження. Під час дослідження використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: монографічний – при огляді літературних джерел за темою дослідження; експертно-логічний – при виборі кроків щодо формування моделі інтегрованої корпоративної звітності; системно-аналітичний – при критичному аналізі концепції інтегрованої корпоративної звітності.

Conclusions. Встановлено, що світові виклики призводять до кардинальної зміни поглядів на формування місії і стратегії компаній, оцінку результативності їх діяльності та потребують формування принципово нового методологічного підходу до моделі корпоративної звітності, в основу якої має бути покладене системне відповідальне мислення. Темпи розробки методологічної бази інтегрованої звітності на глобальному регуляторному рівні не відповідають сучасним світовим викликам. Інтенсифікації потребує і процес стандартизації підходів до формування системи інтегрованої корпоративної звітності. Конструкція інтегрованої звітності лише формується, не існує узгодженого рішення на глобальному рівні щодо інтенсифікації завершення процесу створення і стандартизації нормативної бази інтегрованої звітності. Регуляторним організаціям на глобальному рівні необхідно прискорити процес уніфікації корпоративної звітності, в основі якої має бути гармонійна система фінансових і нефінансових показників як реакція на світові виклики задля досягнення вищої мети.

Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для подальшого удосконалення концепції інтегрованої корпоративної звітності на глобальному та локальному рівнях.

Ключові слова: інтегрована корпоративна звітність, нефінансова звітність, інтегрований звіт, концепція інтегрованої звітності, стандарти звітності, аудит, фінансова звітність, сталий розвиток.

KOVALCHUK I.V.

Integrated corporate business reporting: challenges and prospects

The aim of the study. Investigate the analytical and regulatory support for the formation of integrated corporate reporting of business structures and the conceptual basis of its preparation; identify problems related to the development and implementation of integrated reporting model in the corporate sector; to analyze the development trends of the concept of integrated corporate reporting in the context of responding to global world challenges.

Research methodology. During the research, general scientific and special methods were used, in particular: monographic – when reviewing literary sources on the topic of research; expert-logical

– when choosing steps to form an integrated corporate reporting model; system–analytical – when critically analyzing the concept of integrated corporate reporting.

Results. It has been identified that global challenges lead to a radical change in views on the formation of the mission and strategy of companies, the assessment of the effectiveness of their activities and require the formation of a fundamentally new methodological approach to the corporate reporting model, which should be based on responsible thinking. The pace of development of a methodological framework for integrated reporting at the global regulatory level does not meet modern world challenges. The process of standardization of approaches to the formation of an integrated corporate reporting system also requires intensification. The design of integrated reporting is just being formed, there is no agreed solution at the global level to intensify the completion of the process of creating and standardizing the regulatory framework for integrated reporting. Regulators at the global level need to accelerate the process of corporate reporting unification, which should be based on a harmonious system of financial and non–financial indicators in response to global challenges to achieve a higher goal.

Practical significance. The results of the study are the basis for further improvement of the concept of integrated corporate reporting at the global and local levels.

Keywords: integrated corporate reporting, non–financial reporting, integrated report, integrated reporting concept, reporting standards, audit, financial reporting, sustainable development.

Постановка проблеми. Формування методологічних підходів до складання корпоративної звітності компаній знаходиться в безперервному трансформаційному процесі, що зумовлено реакцією на сучасні світові виклики, потребами користувачів інформації, розвитком ринків і національних економік, а також регуляторними рішеннями на глобальному і локальному рівнях. Процеси глобалізації посилили уніфікацію фінансової звітності, проте нефінансове звітування потребує розробки комплексної системи стандартів.

Новітні світові виклики, серед яких прискорення технологічного і інформаційного розвитку, загрозливі кліматичні, екологічні і соціальні проблеми, призводять до кардинальної зміни поглядів на формування місії і стратегії компаній, оцінку ефективності їх діяльності і потребують формування нового підходу до моделі корпоративної звітності, в основу якої має бути покладене системне мислення.

Метою дослідження є аналіз розвитку концептуальних та нормативних основ формування інтегрованої корпоративної звітності в контексті реагування на глобальні світові виклики.

Аналіз досліджень та публікацій. Проблеми трансформації корпоративної звітності та формування моделі інтегрованої звітності висвітлені в роботах таких вчених як П.Й. Атамас, [1], О.П. Атамас [1], К. В. Безверхий [2], О.М. Барішнікова [3], Д.О. Грицишен [3], В.М. Костюченко

[4], Р.В. Кузіна [5], С.А. Кузнецова [6], Н.В. Малиновська [7], С.Ф. Легенчук [3] та інших. У своїх дослідженнях автори обґрунтовують необхідність складання інтегрованої звітності компаній, аналізують недоліки існуючої практики подання фінансової і нефінансової звітності, наводять вигоди і методичні підходи міжнародних організацій до складання корпоративної звітності, пропонують різні варіанти моделей інтегрованої звітності. Проте потребують подальших досліджень ряд методологічних і організаційних аспектів формування інтегрованої корпоративної звітності, зокрема, питання доцільності і принципів складання інтегрованої звітності, обґрунтування системи показників економічного, соціального і екологічного виміру, стандартизації процесу. Головною проблемою, на наш погляд, є відсутність єдиної концепції формування інтегрованої корпоративної звітності, яка була б структурована навколо стратегічних завдань, бізнес–моделі та корпоративного управління компанією, і надто затягнутий у часі процес її нормативного регулювання на глобальному рівні, що і спонукає до продовження науково–практичних дискусій.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується появою нових глобальних проблем, що потребує оновлення системи орієнтирів державної економічної політики. Організацією економічного співробітництва та розвитку (Organisation for

Economic Co-operation and Development (OECD)) розроблені нові підходи до протидії сучасним економічним викликам, викладені у програмному документі «Нові підходи до протидії економічним викликам (New Approaches to Economic Challenges – NAEC). Ініціатива NAEC розробляє системну перспективу, визначає аналітичні та політичні інструменти, які мають використовуватися державними інституціями для реагування на глобальні виклики. Відбувається переосмислення ролі економіки у покращенні добробуту людей і планети. За твердженням консультативної групи ініціативи NAEC суспільству потрібно вийти за рамки зростання, щоб перестати сприймати зростання як самоціль, а скоріше як засіб для досягнення суспільних цілей, включаючи екологічну стійкість, зменшення нерівності, підвищення добробуту та покращення стійкості. Це вимагає оновлення філософії, інструментів і методів, як лежать в основі аналізу і впливають на прийняття економічних рішень [8].

Для вирішення кліматичних, екологічних і соціальних проблем та досягнення Цілей Сталого Розвитку ООН і Паризької угоди життєво важливим є встановлення глобального підходу до комплексного прийняття рішень, розподілу ресурсів, вимірювання та відстеження чинників, які можуть спричинити зміни. Цілі Сталого Розвитку ООН, як одна із найпоширеніших добровільних рамкових ініціатив у сфері сталого розвитку, через показники та індикатори 17 цілей визначає перспективи розвитку на період до 2030 року. Ці цілі певним чином слугують у якості каталізатора відповідального ведення бізнесу та реалізації державного управління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.

В умовах COVID-19 перед компаніями та організаціями постали нові небачені раніше виклики, які, в першу чергу, стосуються забезпечення захисту здоров'я та безпеки персоналу, соціальних гарантій, дотримання нових регуляторних обмежень, збереження стабільності та гнучкості бізнесу у кризових умовах та багато іншого. Розкриття інформації про сталість набуває актуальності як засіб відповідальності бізнесу за екологічні та соціальні наслідки діяльності компанії. Суттєво змінилися вимоги до компанії у XXI столітті. Вона повинна бути прозорою та демонструвати свою позицію з важливих питань: права людини, боротьба з бідністю, нерівністю; розвиток навичок співробітників, екологічна безпека,

етична поведінка, боротьба з корупцією та дотримання законодавства.

В сучасному бізнес-середовищі формується думка, що генерування прибутку – не єдина мета бізнесу. Оскільки бізнес існує в суспільстві і користується природними ресурсами, він повинен мати позитивний вплив на суспільство та навколишнє середовище. На це звертають все більше уваги сучасні інвестори та контрагенти, приймаючи рішення про співпрацю. Сьогодні недостатньо інформації про ключові фактори стійкого успіху. Клієнти та громадськість особливо пильно стежать за іміджем та діяльністю компаній. Внесок компанії в соціально-економічний розвиток суспільства формує позитивне враження про неї. Екологічна, соціальна й управлінська звітність важлива як з комерційного погляду, так і з погляду суспільства. Ринки все більше усвідомлюють, що здатність бізнесу створювати вартість залежить не лише від фінансового капіталу. Саме тому дедалі більшого значення набуває нефінансова інформація.

Реакцією на сучасні глобальні виклики є зміна поглядів на склад і структуру фінансової звітності, яка донедавна розглядалася як головне джерело інформації для користувачів з метою прийняття виважених рішень. На часі необхідність трансформації корпоративної звітності, яка буде об'єднувати фінансові й нефінансові звіти в єдину модель та структурувати стратегічні завдання компанії, орієнтуватися на підвищення якості взаємодії із зацікавленими сторонами. Вимоги щодо розкриття інформації мають не просто відповідати короткотерміновим політичним імперативам, а насправді керувати змінами в діловій поведінці, які принесуть користь людям і планеті в довгостроковій перспективі [9]. В експертному середовищі порівнюють сучасну модель звітності з айсбергом. Фінансова частина звіту є видимою і нагадує надводну частину айсбергу. Її можна бачити і оцінювати компанію. При цьому соціальні та екологічні компоненти сховані під водою. Можливості і ризики також приховані, що призводить до проблем з управління ними.

CDP, Рада зі стандартів розкриття інформації про клімат (CDSB), Глобальна ініціатива зі звітності (GRI), Міжнародна рада з інтегрованої звітності (IIRC) та Рада зі стандартів бухгалтерського обліку у сфері сталого розвитку (SASB) спільно опублікували своє бачення елементів, необхідних для розроблення інтегрованої корпоратив-

ної звітності, і заяву про свої наміри. Організації прагнуть до співпраці та зобов'язалися включити в процес інших ключових гравців, таких як Фонд МСФЗ, Європейська комісія, Міжнародна ділова рада Всесвітнього економічного форуму. GRI, SASB, CDP і CDSB заклали основу та розробили стандарти розкриття інформації з питань сталості, зокрема, звітності з питань зміни клімату, а також допомогли підготувати рекомендації Робочої групи з розкриття фінансової інформації, пов'язаної зі зміною клімату (TCFD). Міжнародна рада з інтегрованої звітності забезпечує інтегровану структуру звітності, що пов'язує розкриття інформації з питань сталості зі звітністю про фінанси та інші капітали. У сукупності ці організації визначають більшу частину питань, які стосуються інтегрованої звітності та звітності з питань сталого розвитку [10].

Дедалі більше компаній у всьому світі впроваджують у свою роботу інтегровані основи звітності як спробу забезпечити стале зростання і довгострокове створення вартості. Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC) та Міжнародний комітет з інтегрованої звітності (IIRC) працюють над спільною ініціативою під назвою «Прискорення забезпечення достовірності інтегрованої звітності в громадських інтересах». Обидві організації визнають, що для чіткого розуміння того, що повинно охоплювати забезпечення достовірності інтегрованої звітності, потрібен новий характер мислення – інтегроване. Інтегрована звітність ширша за свою сутність і фокусується на довгостроковому створенні вартості. На відміну від традиційної фінансової звітності, основний акцент не на тому, що вже відбулося за минулий, а на майбутньому.

Вимоги від груп впливу до компаній щодо необхідності розширення корпоративної звітності шляхом впровадження нефінансового звітування з'явилися на початку 80-х, коли фонди соціальних інвестицій у Великобританії і США почали відслідковувати соціальні аспекти діяльності компаній та загалом етику бізнесу. Розвиток нефінансової звітності в світі віддзеркалює поширення та розвиток концепції соціальної відповідальності бізнесу і пов'язаний зі знаковими подіями у цій сфері. Наприклад, після екологічної катастрофи в водах Аляски, викликаної аварією на супертанкері Exxon Valdez у 1989 році, Коаліція за екологічно відповідальні економіки (CERES – Coalition for Environmentally Responsible

Economies) розробила Принципи CERES/Valdez, які фактично стали незабаром інструкцією для звітування з екологічних питань. У 1990-х до нефінансового звітування почало залучатись все більше компаній, і вже у 1997 році CERES за підтримки Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP) створили GRI (Global Reporting Initiative) для розробки керівництва зі звітування щодо економічної, екологічної та соціальної діяльності організацій, заклавши підвалини однієї з найпопулярніших у світі систем нефінансового звітування. Введення нових правил бухгалтерського та управлінського обліку, впровадження інноваційних рішень у соціальну відповідальність бізнесу та жорсткіші вимоги бізнес-партнерів один до одного в результаті зумовили появу в 1990-х роках такого поняття, як «звіт про соціальну відповідальність бізнесу» [11].

В розвитку інтегрованої корпоративної звітності в розширенні суджень Н.В. Малиновської [7], можна виділити наступні етапи:

1. 2000 – 2009 рр. – Зародження інтегрованої звітності компаній.

Виникнення передумов формування інтегрованої звітності.

2. 2010 – 2013 рр. – Становлення інтегрованої звітності компаній.

Прийняття Міжнародних основ інтегрованої звітності (The International Framework).

3. 2014 – 2019 рр. – Прорив.

Розповсюдження інтегрованої звітності по всьому світу.

4. Після 2019 – Розвиток.

У 2010 р. створена Міжнародна рада з інтегрованої звітності (International Integrated Reporting Committee, IIRC), метою діяльності якої було визначено впровадження моделі звітності, яка буде пояснювати, як бізнес створює і зберігає вартість зараз і в перспективі на майбутнє. Модель розглядається Радою як можливий спосіб отримання більш повної інформації про діяльність компанії, відображає ризики та можливості, більш логічно поєднує воедино фактори (навколишнього середовища, соціального та корпоративного) і фінансові результати. В основу нової моделі покладено концепцію інтегрованої звітності як сукупності основних ідей, що складають поняття «інтегрована звітність».

У 2013 р. Міжнародною радою з інтегрованої звітності була прийнята Міжнародна основа

(концепція) інтегрованої звітності (International Integrated Reporting Framework), спрямована на об'єднання та стандартизацію різних форм нефінансової звітності, інтеграцію фінансових та нефінансових показників, відображення взаємозв'язку між бізнес-моделлю компанії, її зовнішнім середовищем та капіталами.

В 2014 р. вийшла Директива 2014/95/ЄС, відповідно до якої великі підприємства повинні готувати нефінансовий звіт, який містить інформацію щодо таких аспектів як охорона навколишнього середовища, питання зайнятості та соціальні питання, повага до прав людини, боротьба з корупцією і хабарництвом. Такий звіт має включати опис політики, результатів і ризиків, пов'язаних із цими питаннями, і бути включений у звіт про управління підприємством. Нефінансовий звіт повинен також містити інформацію про впровадження процесу дью-ділідженс та інформацію, що стосується, у відповідних випадках і відповідному обсязі, ланцюгів поставки і договорів субпідряду, з метою виявлення, запобігання і пом'якшення існуючих і потенційних несприятливих наслідків [12].

Регулюючі органи фінансового ринку і фондові біржі в різних країнах випустили свої вимоги для нефінансової звітності. Серед них Керівництво Nasdaq ESG Reporting Guide 2.0 (2019), Програма управління державними підприємствами ВЗ (2017), Правила лістингу Сінгапурської фондової біржі (2016) та інші, які вимагають від зареєстрованих емітентів подавати річні звіти про сталий розвиток.

При наданні інформації компанії, які підпадають під дію Директиви 2013/34/ЄС, можуть використовувати національні рамкові підходи, або загальноєвропейські, наприклад, систему екологічного менеджменту та аудиту (EMAS – Eco-Management and Audit Scheme), або міжнародні підходи, такі як Глобальний договір ООН ((UN) Global Compact), Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав людини (Guiding Principles on Business and Human Rights), здійснюючи рамковий підхід Організації Об'єднаних Націй, що стосується «захисту та засобів правового захисту», Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних підприємств (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises), Стандарт ISO 26000 – «Керівництво з соціальної відповідальності»

(International Organisation for Standardisation's ISO 26000), Тристоронню декларацію принципів, що стосуються багатонаціональних корпорацій і соціальної політики Міжнародної організації праці (International Labour Organisation's Tripartite Declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy), Керівництво зі звітності у сфері сталого розвитку Глобальної ініціативи зі звітності (Global Reporting Initiative) або інші визнані міжнародні підходи [13].

В 2021 р. Рада з міжнародної інтегрованої звітності (IIRC) опублікувала переглянутий варіант Міжнародних основ (стандартів) інтегрованої звітності, які повинні сприяти покращенню процесу складання корпоративної звітності. У результаті розгорнутих ринкових консультацій, у яких взяли участь 1470 осіб із 55 країн світу, до основ (стандартів) інтегрованої звітності, які були опубліковані у 2013 році, вперше буде внесено зміни. IFAC та IIRC випустили також бачення прискорення розробки інтегрованого забезпечення звітності в інтересах суспільства з метою надання ясності щодо того, що інтегроване забезпечення звітності передбачає для організацій, аудиторів та інших.

Консультації показали, що попри те, що основи (стандарти) інтегрованої звітності досі відповідають своїй меті, було визначено низку можливостей для уточнення концепції, спрощення керівництва для підготовки звітів та покращання якості звітності. Зміни стосуються спрощення форми необхідної заяви про відповідальність за інтегрований звіт; поглиблення розуміння необхідності якості та цілісності основного процесу звітності; окреслення більш чіткої різниці між підсумками та результатами; акцентування уваги на збалансованому звітуванні про результати та сценаріях збереження й розмивання цінності.

За словами Генерального директора IIRC Чарльза Тіллі [10], з 2013 року Основи (стандарти) інтегрованої звітності покращили якість звітності у всьому світі. Це дало змогу підприємствам оцінити свою здатність створювати цінність у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, покращити комунікацію з інвесторами та основними зацікавленими сторонами, а також виробити більш згуртований та ефективний підхід до складання звітності, що підвищує її рівень та удосконалює процес управління фінансовим, виробничим, людським, інтелектуальним та соціальним капіталом, а також

капіталом відносин. Оскільки стійкість бізнесу наразі перевіряється серйозними випробуваннями внаслідок глобальної пандемії, змін клімату та зростаючої нерівності, ефективний комплексний підхід та інтегрована звітність стають важливішими ніж будь-коли. За словами головного технічного директора IIRC Лізи Френч [10], переглянуті основи (стандарти) інтегрованої звітності стали ще більш корисними для пришвидшення переходу до інтегрованої звітності.

Метою створення Міжнародного стандарту інтегрованої звітності версії 2021 р. є встановлення керівних принципів і основних елементів змісту інтегрованого звіту, а також формулювання фундаментальних концепцій, на яких він базується. Стандарт містить сім наступних принципів: стратегічна спрямованість та орієнтація на майбутнє; пов'язаність інформації; відносини з зацікавленими сторонами; суттєвість; лаконічність; послідовність і співставність; надійність і повнота. Інтегрований звіт передбачає розкриття інформації за вісьмома елементами: огляд організації та зовнішнє середовище; корпоративне управління; бізнес-модель; ризики і можливості; стратегія та розподіл ресурсів; результати діяльності; основа представлення.

Стандарт інтегрованої звітності не передбачає використання конкретних ключових показників результативності, методів розрахунку або розкриття конкретних питань, не вимагає відображення окремих фактів, а лише підкреслює рекомендації щодо їх відображення в звіті. Інтегрований звіт має бути не просто коротким викладенням інформації, поданий в інших звітах компанії, наприклад, у фінансовій звітності, звіті про стійкий розвиток, телефонних конференціях з аналітиками або інформації на веб-сайті. Він має наочно демонструвати пов'язаність інформації для комунікації стосовно питання створення вартості, її збереження або втрати з часом.

Сьогодні Рада з міжнародної інтегрованої звітності (International Integrated Reporting Council, IIRC) створила та відкрила доступ до нової бази знань, яка містить понад 200 академічних робіт з питань впровадження інтегрованої звітності та її впливу на бізнес. Наукові роботи, включені до бази, допомагають зрозуміти, як інтегрована звітність впливає на ліквідність компаній, ефективність бізнесу, ринок та поведінку інвесторів загалом. З моменту утворення IIRC у 2010 р за

підтримки IFAC кількість організацій, які використовують інтегровані звіти для передачі своєї історії створення вартості, зростає, і зараз понад 2500 підприємств у понад 70 країнах впроваджують інтегровану звітність. На думку розробників, академічна база дозволить компаніям комплексно продумати свою стратегію переходу на інтегровану звітність та мінімізувати потенційні ризики, пов'язані з таким переходом.

Голова Ради з міжнародної інтегрованої звітності Річард Ховітт [9], виступаючи на заході, присвяченому запуску бази даних з інтегрованої звітності, наголосив, що за інтегрованою звітністю – майбутнє. Адже саме вона має потенціал забезпечити фінансову стабільність у світі та впевнений розвиток бізнесу. Він також додав, що нова база даних на сьогодні є найповнішою колекцією наукових досліджень щодо інтегрованої звітності і постійно буде доповнюватися новими науковими напрацюваннями в цій сфері. У майбутньому база даних стане потужною складовою глобальної академічної мережі IIRC.

В планах Міжнародної ради з інтегрованої звітності (IIRC) та Ради зі стандартів бухгалтерського обліку у сфері сталого розвитку (SASB) є об'єднання в єдину організацію – Фонд звітування цінностей, метою якого буде надання компаніям можливості звітувати про спектр ресурсів та взаємовідносин, які вони використовують для створення цінності.

Інтегрований звіт – це сукупність інформації про фінансові та нефінансові результати в одному документі, поданої на інноваційній основі з використанням нового бачення ролі бізнесу у розвитку суспільства. Під «нефінансовою» мається на увазі інформація, яка подається компанією у звіті про корпоративну соціальну відповідальність або сталість щодо її ефективності в екологічному, соціальному та управлінському плані. Мета інтегрованого звіту – пояснити постачальникам фінансового капіталу та іншим зацікавленим сторонам як компанія створює цінність. Інтегрований звіт – це стисле повідомлення про те, як стратегія, управління, результати діяльності та перспективи компанії в контексті її зовнішнього середовища призводять до створення, збереження або зниження вартості в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Для забезпечення подальшого та швидкого розвитку інтегрованої звітності необхідне нове мислен-

ня для досягнення впевненості щодо інтегрованого звіту, враховуючи його широку та перспективну спрямованість на створення вартості, яке охоплює всі ключові елементи бізнесу – його мету, стратегію, ризики та можливості, ресурси та взаємовідносини, процес створення вартості та конкурентну перевагу у використанні його капіталів.

Ринкова капіталізація будь-якої компанії дорівнює її економічній цінності, а не балансовій вартості. Фінансовий звіт компанії є фотографією її активів, капіталу і зобов'язань на певний момент, а звіт про фінансові результати надає ретроспективну інформацію про результати діяльності. Купуючи акції на будь-якій фондовій біржі, покупець робить оцінку економічної вартості компанії. Оцінка враховує вартість не розкритих у фінансовій звітності питань, таких, як майбутні прибутки, торгова марка, гудвіл, якість управління, репутація, стратегія та інші аспекти.

Інтегроване розміщення всієї інформації про ефективність в одному звіті викликає у всіх зацікавлених сторін прийняття більш цілісної перспективи. Акціонери не можуть зосередитись лише на короткострокових прибутках; вони повинні розуміти, що здатність компанії заробляти прибуток у довгостроковій перспективі вимагатиме інвестицій, що мають короткострокову вартість, або навіть трансфертів вартості, що зберігають її легітимність та подальше існування, щоб отримувати прибуток у майбутньому. І навпаки, інші зацікавлені сторони мають розуміти, що компанії повинні отримувати прибуток, щоб виживати та рости. Якщо цього не зробити, це означає, що врешті-решт вони не зможуть задовольнити потреби інших зацікавлених сторін або навіть не зможуть вижити.

Інтегроване мислення призводить до цілісного прийняття рішень та дій, що враховують створення, збереження або ерозію вартості за короткий час, в середньо- та довгостроковій перспективі. Інтегроване мислення враховує зв'язок та взаємозалежність між діапазоном факторів, що впливають на здатність компанії створювати цінність з часом, включаючи: капітали, якими користується компанія; здатність реагувати на потреби ключових зацікавлених сторін; здатність адаптації бізнес-моделі і стратегії до змін зовнішнього середовища тощо.

Як зазначає Хільда Бломм [14], заступник CEO Бухгалтерської Європи, сьогодні на глобальному рівні продовжується робота над проектом ро-

зумного лідерства для взаємозв'язку фінансової та нефінансової звітності, який у підсумку приведе до створення глобальної інтегрованої системи стандартів корпоративної звітності або підходу до встановлення стандартів. Окреслені можливі організаційні варіанти руху в цьому напрямі:

1. Фонд МСФЗ є органом нагляду за глобальною корпоративною звітністю. Його Виконавча рада забезпечуватиме повсякденний нагляд за такими незалежними органами стандартизації:

Рада з МСБО – у сфері фінансової звітності приватного сектору;

Рада з міжнародних стандартів бухобліку держсектору (IPSASB) – у сфері фінансової звітності в державному секторі;

Міжнародна рада з інтегрованої звітності (IIRC) – у сфері складання коментарів керівництва;

Рада зі стандартів бухгалтерського обліку в галузі сталого розвитку (SASB), Робоча група з розкриття інформації про фінансові аспекти клімату (TCFD), Рада зі стандартів розкриття кліматичних даних (CDSB) та Ініціатива з глобальної звітності (GRI) – у сфері формування показників екології, соціальної діяльності та управління (ESG) і більш широкого кола даних.

2. Звіт Камбурга (Cambourg Report) для регіональної консолідації. Цей звіт передбачає кодифікований підхід до подання позафінансової інформації як етап, на якому не встановлено комплексної ініціативи. Він зосереджується лише на звітуванні про нефінансові заходи, а також передбачає нову переглянуту Директиву ЄС щодо нефінансової звітності та інструменти ЄС для досягнення законності й підзвітності. На операційному рівні це означатиме встановлення стандартизаційного органу європейського рівня, який співпрацюватиме на міжнародному рівні (між державними органами та відповідними приватними організаціями) і матиме поступовий графік роботи.

3. Реєстр із відкритим кодом, заснований на блокчейн-протоколах, що складають послідовні правила для нефінансових агрегаторів даних. Відкрите програмне забезпечення буде орієнтоване на ринок, а технологія зробить дані порівнянними. Вони будуть систематизовані, але не регулюватимуться, тому користувачі та укладачі узгоджуватимуть те, про що слід звітувати. Можливо, буде деяка (якщо взагалі буде) інтеграція до правових структур юрисдикцій або до систем звітування органам державної влади.

Оскільки кількість компаній у всьому світі, які впроваджують інтегровану звітність, збільшується, зростає попит на послуги з надання впевненості у таких звітах. Важливими питаннями залишаються якість, співставність такої звітності та забезпечення її незалежного підтвердження третіми сторонами. За словами Т'єрда Крумпельмана [9], Global Head of Advisory, Reporting & Engagement reflects, кілька років тому його компанією було вирішено отримати незалежне задоволення щодо Інтегрованого звіту за 2017 рік від аудитора фінансової звітності EY. Вони були новатором у цьому відношенні і закликають усіх інших інтегрованих репортерів робити те саме, вважаючи, що цей шлях не лише підвищив довіру до корпоративного звіту та забезпечив зацікавленим сторонам підвищену впевненість, але й отримання цінних рекомендацій щодо звітування та вдосконалення процесу.

На сучасному етапі мають активізуватися фінансові аудиторі, хоча нормативної бази ще недостатньо. На глобальному рівні існують такі стандарти аудиту нефінансової звітності: МСЗНВ 3000 «Аудиторські завдання, інші ніж аудити, огляди чи перевірки історичної фінансової інформації» (ISAE 3000), розроблений Міжнародною федерацією бухгалтерів, та AA1000 Стандарт з надання впевненості (AA1000AS), розроблений Accountability та ISO 14064-3. Проте аудиторі мають хороші можливості для надання високоякісного комплексного забезпечення перевірки достовірності звітності, враховуючи їхні навички, досвід фінансового аудиту та професійний скептицизм та судження. Їхня професійна підготовка та досвід забезпечують як розуміння компаній усіх типів та розмірів, так і здатність застосовувати судження та вирішувати проблеми в складних ситуаціях.

Висновки

Новітні світові виклики призводять до кардинальної зміни поглядів на формування місії і стратегії компаній, оцінку результативності їх діяльності та потребують формування принципово нового методологічного підходу до моделі корпоративної звітності, в основу якої має бути покладене системне відповідальне мислення. Інтегрована звітність не є просто обліковим процесом, її можна розглядати як стан мислення, оскільки вона вимагає від учасників думати про всі на-

прями діяльності компанії та про всі питання, що впливають на її здатність створювати вартість і залишатися успішною протягом тривалого часу. Інтегрований звіт має демонструвати як стратегія, корпоративне управління, результати діяльності і перспективи компанії в контексті її зовнішнього середовища призводять до створення, збереження або втрати вартості. Має бути встановлений зв'язок між екологічним, соціальним і фінансовим впливом діяльності компаній.

Темпи розробки методологічної бази інтегрованої звітності на глобальному регуляторному рівні не відповідають сучасним світовим викликам. Інтенсифікації потребує і процес стандартизації підходів до формування системи інтегрованої корпоративної звітності. Незважаючи на оприлюднення в 2021 р. оновленого Міжнародного стандарту (основ) інтегрованої звітності, ситуація не поліпшилась, оскільки він має концептуальний характер і декларує лише основні принципи і елементи звітності. Відсутні коментарі до Стандарту з проектами рекомендованої деталізованої системи показників.

Конструкція інтегрованої звітності лише формується, причому, в основному, не на глобальному регуляторному рівні, а на рівні наукових дискусій і публікацій. Розробка стандартизованої форми інтегрованої звітності продовжується, тому кожна компанія змушена самостійно вести ці конструкторські роботи і готувати звіти за своїми власними проектами, визнаючи їх дизайн та зміст, що потребує великих інтелектуальних зусиль. На наш погляд, не існує узгодженого рішення на глобальному рівні щодо інтенсифікації завершення процесу створення і стандартизації нормативної бази інтегрованої звітності, висловлюються лише заклики щодо необхідності прискорення розробки її методологічного забезпечення.

Регуляторним організаціям на глобальному рівні необхідно прискорити процес уніфікації корпоративної звітності, в основі якої має бути гармонійна система фінансових і нефінансових показників як реакція на світові виклики задля досягнення вищої мети. Нова система звітності має кардинально змінити традиційне уявлення про корпоративну звітність. Це є єдиний спосіб зробити так, щоб стійкість як зв'язуючий чинник увійшла у звітність, стала реальністю, наскрізним елементом, що проходить через всі підрозділи компанії.

Важливими питаннями залишаються якість, співставність інтегрованої звітності та забезпечення її незалежного підтвердження третіми сторонами. На часі – розробка новітньої системи стандартів аудиту інтегрованої звітності.

Список використаних джерел

1. П.Й. Атамас, О.П. Атамас. Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження // Академічний огляд. – 2015. – № 1 (42) – Режим доступу: <https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2015/1/12.pdf>
2. Безверхий К., Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 5. – С. 23–28.
3. Інтегрована звітність підприємств: монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Барішнікова. Житомир: ЖДТУ, 2014. – 180 с.
4. Костюченко В. М. Інтегрована звітність як інноваційна модель звітності корпоративних підприємств України / В.М. Костюченко, Н.В. Богатир // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. – С. 1126–1130.
5. Кузіна Р. В. Підготовка інтегрованої корпоративної звітності на основі системи збалансованих показників / Р.В. Кузіна // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2015. – Т. 20, вип. 2. – С. 190–195.
6. Кузнецова С.А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С.А. Кузнецова // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1 (7). С. 270–279.
7. Малиновская Н. В. Интегрированная отчетность: теория, методология и практика: дис. докт. экон. наук: 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»/ Н. В. Малиновская. – М., 2016. – 381 с.
8. New Approaches to Economic Challenges URL: <https://www.oecd.org/naec/> (дата звернення 10.03.2021р.)
9. International Integrated Reporting Council URL: <https://integratedreporting.org/news/eu-green-week-2021-acca-iirc-and-sasb-webinar> (дата звернення 01.03.2021р.)
10. Офіційний сайт Палати аудиторів і бухгалтерів України URL: <https://www.pabu.com.ua> (дата звернення: 19.05.2021)
11. Corporate register URL: <https://www.corporateregister.com> (дата звернення 3.03.2021р.)
12. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:330:FULL&from=E_N#L_2014330.EN.01000101.doc (дата звернення: 19.05.2021)
13. Економічна сутність поняття «нефінансова звітність» / К. В. Безверхий // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2017. – № 1–2. – С. 23–34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2017_1-2_5
14. Нефінансова звітність: «... мова йде про перебування в бізнесі» // Практика МСФО. – 2019. – № 8. – Режим доступу: <https://ibuhgalter.net/ru/material/799/15777>
15. Charles Tilley, CEO, IIRC and Kevin Dancey, CEO, IFAC. A roadmap for accelerating reporting assurance integrated reporting assurance URL: <https://integratedreporting.org/news/a-roadmap-for-accelerating-integrated-reporting-assurance/> (дата звернення: 09.05.2021)

References

1. P.Y. Athamas, O.P. Athamas. Integrated corporate reporting: problems of implementation // Academic review. – 2015. – No. 1 (42) – Access mode: <https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2015/1/12.pdf>
2. Bezverkhy K., Integrated reporting of the enterprise: improvement of the organization and methods of its preparation / K. Bezverkhy // Accounting and auditing. – 2014. – No. 5. – P. 23–28.
3. Integrated enterprise reporting: monograph / V.V. Evdokimov, S.F. Legenchuk, D.O. Hrycyschen, O.M. Baryshnikova. Zhytomyr: Zhdtu, 2014. – 180 p.
4. Kostyuchenko V. M. Integrated reporting as an innovative reporting model of corporate enterprises of Ukraine / V. M. Kostyuchenko, N.V. Bogatyr // Global and national economic problems. – 2015. – Issue 8. – P. 1126–1130.
5. Kuzina R.V. Preparation of integrated corporate reporting based on the system of balanced indicators / R.V. Kuzina // Herald of Odessa National University. Economy. – 2015. – Vol. 20, issue 2. – P. 190–195.
6. Kuznetsova S.A. Integrated management reporting: global challenges and local solutions in the era of the noosphere / S.A. Kuznetsova // Economic Nobel Bulletin. – 2014. – No. 1 (7). P. 270–279.
7. Malinovskaya N. V. Integrated reporting: theory, methodology and practice: dissertation. dr. economy Sciences: 08.00.12 «Accounting, statistics»/ N. V. Malinovskaya. – M., 2016. – 381 p.

8. New Approaches to Economic Challenges URL: <https://www.oecd.org/naec/> (дата звернення 10.03.2021р.)

9. International Integrated Reporting Council URL: <https://integratedreporting.org/news/eu-green-week-2021-acc-a-iirc-and-sasb-webinar> (дата звернення 01.03.2021р.)

10. Офіційний сайт Палати аудиторів і бухгалтерів України URL: <https://www.pabu.com.ua> (дата звернення: 19.05.2021)

11. Corporate register URL: <https://www.corporateregister.com> (дата звернення 3.03.2021р.)

12. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:330:FULL&from=E N#L_2014330 EN.01000101.doc (дата звернення: 19.05.2021)

13. The economic essence of the concept of «non-financial reporting» / K. V. Bezverkhy // Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Au-

ditig. – 2017. – No. 1–2. – P. 23–34. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2017_1-2_5

14. Non-financial reporting: «... we are talking about staying in business» // Practice of IFRS. – 2019. – No. 8. – Access mode: <https://ibuhgalter.net/ru/material/799/15777>

15. Charles Tilley, CEO, IIRC and Kevin Dancey, CEO, IFAC. A roadmap for accelerating reporting assurance integrated reporting assurance URL: <https://integratedreporting.org/news/a-roadmap-for-accelerating-integrated-reporting-assurance/> (дата звернення: 09.05.2021)

Дані про автора

Ковальчук Інна Володимирівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій

Data about the author

Inna Kovalchuk,

PhD, Associate Professor, Department of Economic and Law, National University of Food Technologies